

Проценко Н. С.

Доктор медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології.
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

Проценко А.М.

доктор медичних наук, доцент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 03057, Київ, вул. Зоологічна, 1.

Рачинський С. В.

доктор філософії, Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

Сервінський І.О.

Асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 03057, Київ, вул. Зоологічна, 1.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17013617>

ШВИДКІСТЬ УТВОРЕННЯ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ ТА ДЕФОРМАЦІЙ ВТОРИННОГО ХАРАКТЕРУ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Proshchenko N. S.,

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Orthopedic Dentistry. Bogomolets National Medical University, 03057, Kyiv, Zoological St., 1

Proshchenko A.M.

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Dentistry of the Institute of postgraduate education of the Bogomolets National Medical University. 03057, Kyiv, Zoological St., 1

Rachyns'kyj S. V.

doctor of philosophy, State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

Servinskyi I.O.

Assistant of the Department of Dentistry, Institute of Postgraduate Education, Bogomolets National Medical University. 03057, Kyiv, st. Zoological, 1.

RATE OF FORMATION OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS OF SECONDARY CHARACTER IN YOUNG PEOPLE

Анотація

Проведено клініко-лабораторні дослідження у 163 молодих осіб у віці до 20 років з зубощелепними аномаліями і деформаціями утворених після видалення зубів чи руйнованої коронкової частини твердих тканин зубів з залученнями панорамних комп'ютерних рентгенограм для поглибленого вивчення їх анатомо-топографічної структури. При цьому, для величини швидкості їх формування на рентгенограмах обов'язково вказувалось рік народження пацієнта та рік видалення відповідних зубів на протязі 5 років через кожний рік. Проведено геометричні та математичні розрахунки з встановленням кута нахилу відповідних зубів, відстані між оклюзійними поверненнями опорних зубів та встановленням швидкості утворення тої чи іншої бузощелепної аномалії. Доведено достатньо швидко їх формування у молодому віці і ускладнення їх клінічної ситуації з кожним роком. Пропоновано невідкладне обов'язкове ортопедичне лікування як дефектів зубних рядів, так і руйнованої коронкової частини зуба.

Abstract

Clinical and laboratory studies were conducted in 163 young people under the age of 20 years with tooth-jaw anomalies and deformations formed after the removal of teeth or the destroyed crown part of hard tissues of teeth with the involvement of panoramic computer radiographs for in-depth study of their anatomical-topographic structure. At the same time, for the value of the speed of their formation on the radiographs, the year of birth of the patient and the year of removal of the corresponding teeth for 5 years after each year were necessarily indicated. Geometric and mathematical calculations were carried out with determination of the angle of inclination of the corresponding teeth, the distance between the occlusive returns of the supporting teeth and the determination of the rate of formation of this or that elusive anomaly. Their rather rapid formation at a young age and complications of their clinical situation are proved every year. The urgent obligatory orthopedic treatment of both defects of dentitions and destroyed crown part of tooth is offered.

Ключові слова: молоді особи, дефекти зубів, зубних рядів, зубощелепні аномалії, деформації, швидкість утворення.

Key words: young persons, defects of teeth, dentitions, tooth-jaw anomalies, deformations, rate of formation.

Цілою низкою дослідників одноставно доведено про стрімке утворення зубощелепних аномалій і деформацій, пов'язаних з видаленням зубів чи їх руйнуванням твердих тканин коронкової частини, виключно у молодому віці [1-9]. Однак, спрямованих досліджень, присвячених швидкості їх формування, в останній час практично немає, за виключенням поодиноких робіт 40-50 річної давності [10, на думку якого після видалення перших молярів у 16 років, через 8 років просвіт між опорними зубами зменшується більш ніж на половину (53,8%), а в 9,2% закривається повністю.

Отже, виходячи з цього, автор лише констатує сам факт про їх стан через вказаний термін часу, а не наводить саму швидкість їх утворення.

Мета роботи. Вивчення швидкості формування вторинних зубощелепних аномалій і деформацій у молодому віці до 20 років.

Матеріали та методи дослідження. Згідно доступної нам літератури з даного питання, спрямованої методики вимірювання швидкості утворення зубощелепних аномалій і деформацій нами знайдено не було. Враховуючи останнє і за умов все ще діючого Covid-19 у нашій країні щодо епідеміологічних і клініко-лабораторних досліджень, нами була розроблена експериментальна методика визначення швидкості їх утворення, медичні принципи якої наступні:

Перш за все за основу було взято комбіновані панорамні знімки з обов'язковим віддзеркаленням в них дати народження, дати виготовлення рентгенологічного знімка і, що найважливіше – дати видалення тих чи інших зубів. Тобто, знаючи дат народження пацієнта і дату видалення зубів, ми легко

можемо встановити терміни видалення відповідних зубів. А далі все просто – математичний розрахунок швидкості нахилу опорних зубів за відомими класичними геометричними правилами з визначенням їх кута уклону та динаміки його розвитку в градусах. Для досягнення доречного, нами були проведені клініко-лабораторні дослідження у 163 молодих осіб у віці до 20 років з визначенням не тільки анатомо-топографічної структури вторинних зубощелепних аномалій і деформацій, а і швидкості їх утворення у часі у даних осіб через кожен рік на протязі 5 років.

Результати дослідження та їх обговорення.

У повній відповідності щодо головної теми даного науково-прикладного дослідження, розберемо низку клінічних випадків з даним питанням.

Так, достатньо показовим з наукової точки зору і прикладним значенням, як на нас, представляється стоматологічний статус пацієнта П, 2009 року народження (рис. 1). Тобто на момент рентгенологічного обстеження йому виповнилось тільки 11 років, а вже видалено 2 постійних зуба, а один – 36 зуб, має ще і повністю зруйновану коронкову частину твердих тканин, з вже помітним формуванням медіального нахилу 37 зуба. Тобто, у випадку його невідновлення ортопедичними методами, а мова йде про виготовлення куксової штифтової вкладки в подальшому відновленням коронкової частини 36 зуба відповідними коронками бажаної конструкції за проханням пацієнта, його прийдеться вже в подальшому видалити, тому що процес його руйнування продовжується.

Рис. 1. Діагностична ортопантомограма рентгенологічного дослідження пацієнта П, після видалення 16 зуба через 1 рік і 26 зуба – через 2 роки.

При цьому, навіть у випадку його поки що не-видалення, а зберегти у подібному віці, приймаючи до уваги активне формування 38 зуба і зруйновану коронкову частину 36 зуба, буде дуже швидко формуватися медіальний нахил 37 зуба, з подальшим формуванням зубощелепної деформації і ускладненнями ортодонтичного лікування та вимушеним попереднім об'ємом передпротезної підготовки та значною власною фіксованою втратою.

Також заслуговує на увагу клінічна ситуація у даного хворого на верхній щелепі у віці 11 років, а

саме видалені постійні перші моляри і видаленні вони у різні роки. Тобто ми можемо розглянути питання формування зубощелепної аномалії вторинного характеру у однієї і тієї ж людини у динаміці та встановити навіть швидкість її утворення у часі. Зважаючи на дане положення розберем більш поглиблено кожний із випадків. Так, виходячи із анатомо-топографічної структури зубів і дефектів зубних рядів, згідно даним ортопантомограми даного пацієнта, ми спостерігаємо наступне. З анамнезу встановлено, що 16 зуб був видалений рік назад, а

26 – 2 роки назад. Проведені відповідні заміри, а саме відстань проміжку між 17 і 15 зубами, за оклюзійною поверхнею у результаті медіального нахилу 17 зуба склала 5 мм і аналогічна між 27 і 25 зубами 3 мм, тобто швидкість нахилу в динаміці 7-х жувальних зубів склала практично 2 мм за 1 рік.

Більш того, у випадку відсутності протезування даних дефектів зубних рядів, вже через 2-3 роки проміжок між 5-ми премолярами і 7 молярами може зовсім зникнути і тим самим буде породжуватись достатньо складна клінічна ситуація з подальшим наданням ортопедичної допомоги включаючи достатньо значний об'єм попередніх ортодонтичних послуг й, особливо фінансову її складову, а також кількість клінічних відвідувань пацієнта до досягнення повноцінної загальної стоматологічної реабілітації.

Особливо показове подібне зміщення що пов'язане визначно з руйнуванням коронкової частини зуба, представлено на рис. 2. Здавалось, прой-

шло всього 3 місяця зі дня видалення 46 зуба, а дистальний нахил 47 зуба сягає близько 9° . Представлене у динаміці клінічне утворення у часі медіального нахилу даного зуба, ще і ще раз вельми обгрунтовано й медично доказово доводить, про необхідність невідкладного раннього ортопедичного лікування не тільки часткових дефектів зубних рядів у молодому віці, а і обов'язкового безвідкладного протезування руйнованої коронкової частини відповідних зубів, з дотриманням повного анатомічного відновлення і оклюзійного співвідношення як зубів так і щелеп. Пригнічує те, що все це трапилось у 12-річного пацієнта, тобто у шкільному віці. Тобто при плановій санації школярів і при наявності лікаря-стоматолога у школі, що раніш як раз і було, дане положення не виникло б і 46 зуб був би вилікуваний, запломбований і у крайньому разі за протезований шляхом виготовлення на коронкову його частину відповідної конструкції коронки.

Рис. 2. Діагностична ортопантомограма рентгенологічного дослідження пацієнта К, після видалення 46 зуба через 3 місяці.

Враховуючи, що методично нами було заплановано дослідження з утворення вторинних зубощелепних аномалій і деформацій після видалення зубів через кожний рік, розберем тепер що стається з анатомо-топографічним станом опорних зубів в області дефекту потім. Зважаючи на дане положення на рис. 3 представлена наявність сформованої на протязі 2-х років зубощелепної деформації яка пов'язана з видаленням 46 зуба 2 роки тому і знову ж таки пов'язана з нехтуванням, як своєчасним ортопедичним лікуванням коронкової його частини так і по подальшому з моменту його вида-

лення, раннім його відновленням відповідними видами зубних протезів, як тимчасового характеру так і постійного, зі згодом. Що стосується самого медіального нахилу 47 зуба і динаміки його утворення, то міжоклюзійна відстань між 45 і 47 зубів зменшилась з 13 мм до 4 мм тобто на 11 мм. І це тільки за 2 роки. При цьому кут нахилу 47 зуба склав 32° . Окрім цього достатньо чітко видно вже і початок формування дистального нахилу 45 зуба, тобто згодом вже у недалекому майбутньому можуть формуватися вже як мінімум дві зубощелепні деформації, не рахуючи ще і 44 зуб.

Рис. 3. Діагностична ортопантомограма рентгенологічного дослідження пацієнта В, після видалення 46 зуба 2 роки тому.

Слід зазначити, що подібна клінічна ситуація формування зубощелепних деформацій і аномалій положення, з деякими індивідуальними клінічними особливостями спостерігаються і у хворої М, після дворічного видалення 38 зуба (рис. 4). При цьому у неї спостерігається ціла низка вже давно сформованих зубощелепних деформацій, хоча враховуючи її вік – 23 роки на момент обстеження, то максимальні терміни видалення 26 і 45 зубів можуть бути у межах 6-10 років, зважаючи на її молодий вік і стрімку появу й утворення різноманітних деформацій.

Чому ми спрогнозували терміни появи відповідних дефектів зубних рядів? Справа у тому, що дана хвора не могла точно згадати коли їх вида-

лили. Але даже виходячи з прогнозованого року видалення на даному рисунку, визначаються вкрай складні утворення деформацій.

Так між 25 і 27 зубом міжоклюзійний проміжок з 11 мм зменшився до 2-3 мм, ще і кутом медіального нахилу 27 зуба у 32°. Що стосується формування зубощелепної деформації у даної хворої на нижній щелепі справа у наслідок видалення 45 зуба, то проміжок на оклюзійній поверхні між 45 і 46 зубом зовсім зник і це створює додаткові труднощі, як і з подальшим ортодонтичним і ортопедичним лікуванням так і з достатньо високою фінансовою складовою для даного хворого.

Рис. 4. Діагностична ортопантомограма рентгенологічного дослідження пацієнта М, після видалення 37 зуба через 2 роки.

Достатньо цікава клінічна ситуація спостерігається з анатомопографічною структурою опорних зубів в області видалених зубів і через 3 роки (рис. 5), а саме за цей час сформувалась зубощелепна деформація пов'язана з конвергенцією 37 зуба, ускладненням ще і з його оклюзійним вертикальним зміщенням і розворотом по осі та медіальним нахилом 37 зуба на 45°. При цьому, міжоклюзійна

відстань в області дефекта між 35 і 37 зубом зменшилась з 14 мм до 7 мм за рахунок медіального нахилу 37 зуба. Окрім того, слід вказати на наявність ще і на верхній щелепі відповідних аномалій положення окремих зубів і деформації у даній області пов'язаних саме з видаленням 46 зуба, несвоєчасним його відновленням та формуванням у подальшому зубощелепної деформації, анатомо-топографічний стан якої наведено вище.

Рис. 5. Діагностична ортопантомограма рентгенологічного дослідження пацієнта Б, після видалення 36 зуба через 3 роки.

У повній відповідності з методикою запропонованої у даному науковоприкладному дослідженні, розглянемо далі динаміку формування зу-

бощелепних деформацій і окремих аномалій положення зубів через 4 роки після видалення відповідних зубів (рис. 6).

Рис. 6. Діагностична ортопантомограма рентгенологічного дослідження пацієнта І, після видалення 16 зуба через 4 роки.

Виходячи з анатомо-топографічної структури дефекти зубного ряду й медіального похилу 17 зуба у 39° проміжок між оклюзійною поверхнею 17 і 15 зубами зменшився з 12 мм до 6 мм.

При цьому спостерігається достатньо цікава ситуація, якщо у динаміці порівнювати швидкість зміщення відповідних зубів у залежності від терміну видалення. Так у попередньому клінічному випадку з 3-х річним видаленням 37 зуба (рис. 5) проміжок зменшився між 35 і 37 зубами на 7 мм, а у даному разі через 4 роки бачилось би тільки на 6 мм, тобто менше на 1 мм. Пояснення дуже просте – пряма залежність швидкості утворення нахилу зуба від віку обстежених, а саме 36 зуб був видалений у 16-річному віці, а 16 зуб у пацієнта І у 22-річному. Встановлене положення вельми переконливо дово-

дить, що швидкість утворення зубощелепних деформацій напряму залежить від віку і більш стрімко проходить виключно у молодшому віці.

Зважаючи на останнє перейдемо до розгляду утворення зубощелепних деформацій і аномалій через 5 років після видалення зубів. Спираючись на дане положення на рис. 7 представлена анатомо-топографічна структура сформованої зубощелепної деформації після видалення у 19-річному віці 25 зуба.

Перш за все слід зразу ж зазначити, через 5 років після видалення 25 зуба проміжок між 24 і 26 зубом склав всього 2 мм, при наявності 24 зуба за шириною коронкової частини у 7мм, зважаючи зазвичай, на практичну ідентичність об'єму коронкової частини премолярів.

Рис. 7. Діагностична ортопантомограма рентгенологічного дослідження пацієнта Н, після видалення 25 зуба через 5 років.

Рис. 8. Діагностична ортопантомограма рентгенологічного дослідження пацієнта Д, після видалення 46 зуба через 5 років.

Практично аналогічна клінічна ситуація з формуванням зубощелепної деформації спостерігається після 5-ти річного видалення 46 зуба і у пацієнта Д, за рахунок конвергенції 47 зуба (рис. 8). Зразу ж слід замітити, що даному пацієнту 46 зуб було видалено у 16- річному віці. За цей період часу по оклюзійній поверхні проміжок між 47 і 45 зубом зменшився з 15 мм до 6 мм за рахунок його медіального нахилу. При цьому кут нахилу склав 44° .

Заслужує на увагу утворення вторинних зубощелепних аномалій і деформацій через 6 і 10 років з 5-ти річним інтервалом. Зважаючи на це на рис. 9 представлена анатомо-топографічна структура вторинно створеної зубощелепної деформації, за рахунок конвергенції 26 і 37 зуба, внаслідок видалення 25 і 36 зуба, у пацієнта Г. (рис. 9).

Рис. 9. Діагностична ортопантомограма рентгенологічного дослідження пацієнта Г, після видалення 25 зуба через 6 років і 36 зуба через 15 років.

Дана клінічна ситуація зацікавлює тим, що у даного хворого можливо проаналізувати одночасно у одного і того ж пацієнта, динаміку формування зубощелепної аномалії у часі через 6 років видалення зуба і через 15 років. 172 Так, згідно анамнезу хворого 25 зуб був видалений 6 років тому практично у 22 роки, виходячи із року народження і року обстеження, а 36 зуб у віці 13 років. За даний період часу на верхній щелепі за 6 років сформувався медіальний нахил 26 зуба на 34°. При цьому міжжюкльозийний проміжок між 24 і 26 зубів скоротився до 2 мм, а на нижній щелепі за рахунок медіального нахилу 36 зуба і зовсім зник, видаляючи 35 зуб у дистальну сторону з кутом нахилу у 51°.

Наведені вище рентгенологічні дослідження дуже яскраво і красномовно свідчать про вельми стрімке утворення у молодому віці вторинних зубощелепних аномалій і деформацій, як за рахунок руйнування твердих тканин коронкової частини окремих зубів так і, особливо, видаленням зубів та їх ускладненнями по структурі у динаміці з віком, які однозначно ставлять питання про обов'язковість раннього їх ортопедичного лікування з використанням активного методу їх диспансерного спостереження.

Поруч з цим, отримані нами матеріали дослідження у даному розділі, більш ніж переконливо свідчать, що окрім медичної ефективності і соціальної необхідності, існує ще вельми велика ступінь економічної доцільності обов'язкового раннього ортопедичного лікування як дефектів зубних рядів у молодому віці так дефектів коронкової частини твердих тканин зубів. При цьому, як свідчать отримані нами попередні дані, загальна вартість медично необхідних додаткових передпротезних втручань у залежності від індивідуальної клінічної ситуації і етапу проведення визначеного виду й об'єму протезування у 5,3 та 11,1 рази ніж саме ортопедичне лікування, вже не кажучи про вимушений, додатковий невинуватий труд лікарів-стоматологів та власний час і витрати пацієнта на відвідування стоматологічних закладів та порушення у скронево-нижньощелепному суглобі.

Висновки. Підтверджена стрімка поява і різке зростання у часі формування вторинних зубощелепних аномалій і деформацій у молодому віці пов'язаних з нехтуванням обов'язкового раннього лікування як дефектів твердих тканин коронкової частини зубів та дефектів зубних рядів. При цьому,

швидкість їх і складність формування клінічної ситуації всеціло залежить від часу видалення зубів, їх руйнування та віку обстежених осіб.

Література

1. Мунтян Л.М., Юр А.М. Частота виникнення, поширеність вторинних часткових адентій та зубощелепних деформацій у осіб молодого віку // Український стоматологічний альманах. - 2010. - №5. - С. 25-26.
2. Ожоган З.Р., Вдовенко Л.П. Особливості клінічної картини дефектів зубних рядів у осіб молодого віку // Дентальні технології. - 2006. - №3. - С. 19-21.
3. Макеєв В.Ф. Мартінек Г.В. Частота дефектів зубів та зубних рядів у пацієнтів 13-17 років залежно від віку // Український стоматологічний альманах. - 2012. - №4. - С.106-110.
4. Лабунець О.В. Клінічне обґрунтування раннього ортопедичного лікування малих включених дефектів зубних рядів у молодому віці: Автореф. дис. на здоб. наук.ступеня канд.мед.наук: спец.14.01.22 "стоматологія" // О.В.Лабунець. - Одеса. - 2015. - 20 с.
5. Тріль Т.В. Реабілітація хворих з зубощелепними деформаціями, обумовленими нахилом зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.мед.наук: спец. 14.00.21 "Стоматологія" / І.В.Тріль. - Київ. 1995. - 19 с.
6. Махницький Д.М. Профілактика і лікування вторинних зубощелепних деформацій у дітей, зумовлених ранньою втратою зубів : Автореф. дис. канд.мед.наук. - Одеса. - 2016. - 24 с.
7. Захарова Г.Є. Зміни структури окклюзійної поверхні зубних рядів внаслідок втрати перших постійних молярів // Сучасна стоматологія. - 2007. - №3 (30). - С.132-137.
8. Лабунець О.В., Деньга О.В., Лабунець В.А., Дієва Т.В., Лепський В.В., Лепський В.В., Романова Ю.Г. Частота виникнення і анатомо-топографічна характеристика вторинних зубощелепних аномалій і деформацій у осіб молодого віку мм. Івано-Франківська і Тернополя з малими включеними дефектами зубних рядів // Галицький лікарський вісник. - 2014, - т.21, №2. - С. 43-46.
9. Король М.Д. Вторинні деформації зубних рядів - Полтава: Астрея. 2003-104 с.
10. Hack D. Das Verhalten des unterred zweiten Molarin nach E_x traction des erstew Moralen and Die Folden // Joand.Diss. Mainz. - 1978/ - 45 s.